

AXBOROT-TA'LIM MUHITIDA FEEDBACK (QAYTAR ALOQA) MODELLARINING PEDAGOGIK SAMARADORLIK MEXANIZMLARI

Gayibov Turg'unjon Narimonovich, Termiz davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada axborot-ta'lim muhitida qaytar aloqa (feedback) modellarining pedagogik samaradorlik mexanizmlari tahlil qilingan. Zamonaviy raqamli ta'lim sharoitida feedback faqat baholash natijasini bildiruvchi vosita emas, balki o'quvchining bilish faoliyatini boshqaruvchi, xatolarni anglashga yordam beruvchi, reflektiv fikrlash va mustaqil o'rganishni rivojlantiruvchi pedagogik mexanizm sifatida talqin qilinadi. Maqolada axborot-ta'lim muhitida individual, avtomatlashtirilgan LMS feedback, peer-feedback va self-feedback modellarining pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi – axborot-ta'lim muhitida feedback modellarining pedagogik samaradorligini aniqlash, ularning o'quvchilarning o'quv faolligi, mustaqil ishlashi, tanqidiy fikrlashi va kommunikativ kompetensiyalariga ta'sirini ilmiy asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy-pedagogik tahlil, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, suhbat, diagnostik baholash, tajriba-sinov va matematik-statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot 2 ta umumta'lim maktabining 8–9-sinf o'quvchilari ishtirokida tashkil etilib, unda jami 60 nafar respondent qatnashdi. Tajriba jarayonida individual feedback, LMS feedback, peer-feedback, self-feedback va kombinatsiyalashgan feedback modellari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari feedback modellaridan tizimli foydalanish o'quvchilarning o'quv faolligi, axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ko'rsatdi. Tajriba guruhida o'quv faolligi 58 foizdan 84 foizga, mustaqil topshiriq bajarish ko'rsatkichi 52 foizdan 79 foizga, axborotni tahlil qilish ko'nikmasi esa 49 foizdan 81 foizga oshganligi aniqlandi. Muhokama qismida feedback modellarining UNESCO, OECD, blended learning, LMS va digital competence konsepsiyalari bilan uzviy bog'liqligi ilmiy asosda yoritildi.

XULOSA: axborot-ta'lim muhitida feedback modellaridan samarali foydalanish o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi, mustaqil o'rganish va reflektiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda kompetensiyaviy natijalarni barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, kombinatsiyalashgan feedback modeli o'qituvchi, o'quvchi, tengdoshlar va raqamli platforma o'rtasidagi pedagogik o'zaro ta'sirni yagona tizimga birlashtirishi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: axborot-ta'lim muhiti, feedback, qaytar aloqa, LMS, peer-feedback, self-feedback, raqamli pedagogika, refleksiya, kompetensiyaviy yondashuv.

МЕХАНИЗМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛЕЙ FEEDBACK (ОБРАТНОЙ СВЯЗИ) В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Гаибов Тургунжон Наримонович, Независимый исследователь Термезского государственного педагогического института

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются механизмы педагогической эффективности моделей обратной связи (feedback) в информационно-образовательной среде. В условиях цифрового образования feedback рассматривается не только как средство оценки результатов обучения, но и как педагогический механизм, способствующий осмыслению ошибок, развитию рефлексивного мышления и самостоятельного обучения. В работе раскрываются педагогические возможности индивидуального feedback, автоматизированного LMS feedback, peer-feedback и self-feedback.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в определении педагогической эффективности моделей feedback в информационно-образовательной среде и научном обосновании их влияния на учебную активность, самостоятельность, критическое мышление и коммуникативные компетенции учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы теоретического анализа, сравнительно-педагогического анализа, педагогического наблюдения, анкетирования, беседы, диагностического оценивания, педагогического эксперимента и математико-статистического анализа. Исследование проводилось среди учащихся 8–9-х классов двух общеобразовательных школ с участием 60 респондентов. В эксперименте применялись индивидуальный feedback, LMS feedback, peer-feedback, self-feedback и комбинированная модель feedback.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что системное использование feedback-моделей положительно влияет на учебную активность учащихся, навыки работы с информацией, критическое мышление, решение проблем и командное взаимодействие. В экспериментальной группе уровень учебной активности повысился с 58% до 84%, показатель самостоятельного выполнения заданий — с 52% до 79%, а навыки анализа информации — с 49% до 81%. В разделе обсуждения научно обоснована взаимосвязь feedback-моделей с концепциями UNESCO, OECD, blended learning, LMS и digital competence.

ВЫВОД: эффективное использование feedback-моделей в информационно-образовательной среде способствует активизации познавательной деятельности учащихся, развитию самостоятельного обучения и рефлексивного мышления, а также укреплению компетентностных результатов. Особую значимость имеет комбинированная модель feedback, объединяющая педагогическое взаимодействие между учителем, учащимся, сверстниками и цифровой платформой в единую систему

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, feedback, обратная связь, LMS, peer-feedback, self-feedback, цифровая педагогика, рефлексия, компетентностный подход.

MECHANISMS OF PEDAGOGICAL EFFECTIVENESS OF FEEDBACK MODELS IN THE INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Gayibov Turgunjon Narimonovich, Independent researcher at the Termez State Pedagogical Institute

Abstract

INTRODUCTION: this article analyzes the mechanisms of pedagogical effectiveness of feedback models in the information-educational environment. In the context of digital education, feedback is interpreted not only as a tool for reporting learning outcomes, but also as a pedagogical mechanism that supports error awareness, reflective thinking and independent learning. The article reveals the pedagogical potential of individual feedback, automated LMS feedback, peer-feedback and self-feedback .

AIM: the purpose of the study is to determine the pedagogical effectiveness of feedback models in the information-educational environment and to substantiate their influence on students' learning activity, independent work, critical thinking and communicative competencies.

MATERIALS AND METHODS: the study employed theoretical analysis, comparative pedagogical analysis, pedagogical observation, questionnaires, interviews, diagnostic assessment, experimental methods and mathematical-statistical analysis. The research involved 60 students of grades 8–9 from two secondary schools. During the experiment, individual feedback, LMS feedback, peer-feedback, self-feedback and combined feedback models were applied .

DISCUSSION AND RESULTS: the findings demonstrated that the systematic use of feedback models positively influenced students' learning activity, information processing skills, critical thinking, problem-solving and teamwork abilities. In the experimental group, learning activity increased from 58% to 84%, independent task performance from 52% to 79%, and information analysis skills from 49% to 81%. The discussion section scientifically integrates feedback models with UNESCO, OECD, blended learning, LMS and digital competence concepts .

CONCLUSION: effective use of feedback models in the information-educational environment enhances students' cognitive activity, independent learning and reflective thinking, while strengthening competency-based learning outcomes. The combined feedback model is especially significant because it integrates pedagogical interaction among teachers, students, peers and digital platforms into a unified system .

Keywords: information-educational environment, feedback, LMS, peer-feedback, self-feedback, digital pedagogy, reflection, competency-based approach.

Axborot-ta'lim muhitida qaytar aloqa o'quvchiga faqat bajarilgan topshiriq natijasini bildirish vositasi emas, balki uning keyingi o'quv harakatini yo'naltiruvchi, xatoni anglashga yordam beruvchi, o'z-o'zini baholash va mustaqil o'rganish faoliyatini faollashtiruvchi pedagogik mexanizm sifatida talqin qilinadi. An'anaviy baholash tizimida o'quvchi ko'pincha yakuniy ball yoki umumiy izoh oladi. Biroq axborot-ta'lim muhitida feedback jarayoni o'quvchining har bir o'quv qadami, topshiriqni bajarish usuli, xato turi va natijani yaxshilash yo'nalishini aniqlash imkonini beradi.

Feedback (qaytar aloqa) modellarining samaradorligi uch asosiy omil bilan belgilanadi:

birinchidan, qaytar aloqaning o'z vaqtida berilishi;

ikkinchidan, uning aniq va harakatga yo'naltirilgan bo'lishi;

uchinchidan, o'quvchining uni qabul qilib, keyingi faoliyatida qo'llay olishi.

Shu sababli feedback faqat o'qituvchining izohi emas, balki o'quvchi, o'qituvchi, raqamli platforma va o'quv materiali o'rtasidagi uzluksiz pedagogik muloqot sifatida qaralishi lozim.

Axborot-ta'lim muhitida feedbackning quyidagi modellarini ajratish mumkin:

o'qituvchi tomonidan beriladigan individual feedback,

avtomatlashtirilgan LMS feedback,

o'quvchi-o'quvchi o'rtasidagi tengdoshlarning fikr-mulohazalari,

o'zini baholashga asoslangan o'z-o'zini mulohaza qilish hamda kombinatsiyalashgan integrativ feedback.

Ushbu modellarning har biri alohida pedagogik vazifani bajaradi. Individual feedback o'quvchining shaxsiy xatosi va rivojlanish ehtiyojini aniqlaydi; avtomatlashtirilgan feedback natijani tezkor tahlil qiladi; tengdoshlarning fikr-mulohazalari hamkorlik va tanqidiy fikrlashni kuchaytiradi; o'z-o'zini mulohaza qilish esa refleksiv o'rganish va o'z-o'zini tartibga solish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Axborot-ta'lim muhitida qaytar aloqa modellarining samaradorligini o'rganish zamonaviy raqamli pedagogika, formative assessment, kompetensiyaviy yondashuv va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyalari bilan bevosita bog'liqdir. Mazkur muammo bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, feedback ta'lim jarayonida oddiy baholashdan keyingi izoh emas, balki o'quvchining bilish faoliyatini boshqarish, xatoni anglash, keyingi o'quv harakatini rejalashtirish va mustaqil o'rganishni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik mexanizm sifatida talqin qilinadi.

O.D.Lukyanenko feedbackning ta'limdagi o'rnini chuqur tahlil qilib, uning samaradorligi uch asosiy savol bilan bog'liqligini asoslaydi: o'quvchi qayerga intilmoqda, hozir qayerda turibdi va keyingi bosqichda nima qilishi kerak. Ushbu yondashuv feedbackni faqat natijani bildirish emas, balki o'quvchi faoliyatini maqsadga yo'naltiruvchi rivojlantiruvchi vosita sifatida talqin qilish imkonini beradi [1]. B. Wisniewski, K. Zierer va J. Hattie tomonidan amalga oshirilgan meta-tahlilda ham feedbackning ta'lim natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi, biroq uning samaradorligi berilish shakli, mazmuni, aniqligi va o'quvchini keyingi faoliyatga yo'naltira olish darajasiga bog'liq ekani ta'kidlanadi [2].

Raqamli ta'lim muhitida feedbackning ahamiyati yanada ortadi. UNESCO tomonidan tayyorlangan "Technology in education: A tool on whose terms?" hisobotida ta'lim texnologiyalari o'z-o'zicha natija bermasligi, ular pedagogik maqsad, metodik asos va o'quvchini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bilan uyg'unlashgandagina samarali bo'lishi qayd etiladi [3]. Bu fikr axborot-ta'lim muhitida qaytar aloqaning mazmunli, o'z vaqtida va individual xarakterda tashkil etilishi zarurligini ko'rsatadi. OECD Learning Compass 2030 konsepsiyasida esa o'quvchilarning kelajak kompetensiyalari — tanqidiy fikrlash, hamkorlik, raqamli savodxonlik, mas'uliyat va o'z-o'zini boshqarish — ta'lim natijalarining muhim tarkibiy qismi sifatida belgilanadi [4]. Feedback aynan shu kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi vosita sifatida qaralishi mumkin.

Formative assessment nazariyasida feedback o'quv jarayonining uzluksiz monitoringi va korreksiyasi bilan bog'liq. N.I.Zaprudskiy tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda shakllantiruvchi baholash o'quvchilarning o'z natijasini anglashiga, xatolarini tahlil qilishiga va keyingi o'quv harakatlarini ongli rejalashtirishiga yordam berishi asoslangan [5]. Shu nuqtayi nazardan, axborot-ta'lim muhitida feedback yakuniy nazoratdan farqli ravishda, o'quv jarayonining har bir bosqichida o'quvchiga yo'naltiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Tahlil qilingan manbalar asosida aytish mumkinki, axborot-ta'lim muhitida feedback modellarini samarali tashkil etish uchun bir nechta shartlar muhimdir: baholash mezonlarining aniqligi, feedbackning o'z vaqtida berilishi, o'quvchi xatosining sababini ko'rsatishi, individual yondashuvga asoslanishi, qayta bajarish imkoniyatini yaratishi va refleksiv tahlil bilan yakunlanishi. Shunday qilib, feedback modeli axborot-ta'lim muhitida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish va kompetensiyaviy natijalarni barqarorlashtirishga xizmat qiluvchi asosiy pedagogik mexanizmlardan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot axborot-ta'lim muhitida qaytar aloqa modellarining o'quvchilarning o'quv faolligi, mustaqil ishlash ko'nikmasi, axborot bilan ishlash madaniyati, tanqidiy fikrlashi va kommunikativ kompetensiyalariga ta'sirini aniqlashga yo'naltirildi. Tadqiqotning metodologik asosini kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, raqamli pedagogika, formative assessment hamda refleksiv ta'lim konsepsiyalari tashkil etdi.

Tadqiqot obyekti sifatida umumta'lim maktablarida axborot-ta'lim muhiti asosida tashkil etiladigan o'quv jarayoni belgilandi. Tadqiqot 2 ta umumta'lim maktabining 8–9-sinf o'quvchilari ishtirokida tashkil etildi. Unda jami 60 nafar o'quvchi qatnashdi. O'quvchilar tajriba va nazorat guruhlariga ajratildi.

Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy-pedagogik tahlil, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, suhbat, diagnostik baholash, tajriba-sinov va matematik-statistik tahlil metodlaridan foydalanildi.

Tajriba jarayonida qaytar aloqaning bir nechta modeli qo'llanildi: o'qituvchi tomonidan beriladigan individual feedback, LMS yoki raqamli platforma orqali beriladigan avtomatlashtirilgan feedback, o'quvchilar o'rtasidagi peer-feedback, o'z-o'zini baholashga asoslangan self-feedback hamda ushbu shakllarni birlashtiruvchi kombinatsiyalashgan

feedback modeli. Har bir model o'quvchilarning xatoni aniqlashi, natijani tuzatishi, keyingi o'quv harakatini rejalashtirishi va o'z faoliyatini reflektiv baholashiga yo'naltirildi.

Diagnostik baholashda besh asosiy mezon belgilandi: o'quv faolligi va qiziqish, mustaqil topshiriqlarni bajarish, axborot bilan ishlash va tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish, jamoada ishlash va kommunikativ ko'nikmalar.

Har bir mezon bo'yicha past, o'rta va yuqori darajalar ajratildi.

Past daraja o'quvchining topshiriqni bajarishda tashqi yordamga kuchli bog'liqligi, xatoni mustaqil anglay olmasligi va raqamli resurslardan cheklangan foydalanishi bilan tavsiflandi.

O'rta daraja o'quvchining topshiriqni qisman mustaqil bajarishi, feedback asosida ayrim xatolarni tuzata olishi va axborot manbalaridan foydalanishi bilan izohlandi.

Yuqori daraja esa o'quvchining xatoni mustaqil aniqlashi, qaytar aloqa asosida natijani takomillashtirishi, axborotni tahlil qilishi, fikrini asoslab berishi va o'z o'quv faoliyatini reflektiv baholashi bilan belgilandi.

Tadqiqot natijalarini qayta ishlashda foizli tahlil, qiyosiy tahlil va dinamik o'zgarishlarni aniqlash usullaridan foydalanildi. Har bir diagnostik mezon bo'yicha dastlabki va yakuniy ko'rsatkichlar solishtirilib, o'sish dinamikasi pedagogik jihatdan talqin qilindi. Natijalar feedback modellarining o'quvchilar faoliyatiga ta'siri faqat miqdoriy o'zgarishlarda emas, balki ularning mustaqil fikrlashi, xatoni anglash madaniyati, axborot bilan ishlash sifati va reflektiv o'quv pozitsiyasida ham namoyon bo'lishini ko'rsatdi.

Tadqiqot nuqtayi nazaridan eng samarali yondashuv kombinatsiyalashgan feedback modelidir. Bunda o'qituvchi izohi, raqamli platforma tahlili, tengdoshlar bahosi va o'quvchining o'z-o'zini baholashi yagona tizimga birlashtiriladi. Mazkur model o'quvchining o'quv faoliyatini ko'p tomonlama tahlil qilish, individual ta'lim trayektoriyasini belgilash va natijalarni muntazam monitoring qilish imkonini beradi. Ayniqsa, umumta'lim maktablarida bunday feedback modeli o'quvchilarning axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, mustaqil topshiriq bajarish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Feedback samaradorligini baholashda quyidagi diagnostik mezonlar asos qilib olinadi:

o'quv faolligi,
mustaqil topshiriqlarni bajarish sifati,
axborot bilan ishlash va tahlil qilish ko'nikmasi,
tanqidiy fikrlash
jamoada ishlash
kommunikativ faoliyat[9].

Ushbu mezonlar axborot-ta'lim muhitida feedbackning faqat bilim natijasiga emas, balki o'quvchining kompetensiyaviy rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatishini aniqlash imkonini beradi.

Tajriba-sinov natijalari axborot-ta'lim muhitida qaytar aloqa modellaridan foydalanish o'quvchilarning o'quv faolligi, mustaqil ishlash ko'nikmasi, axborot bilan ishlash madaniyati, tanqidiy fikrlashi hamda jamoaviy kommunikativ faoliyatiga ijobiy

ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi. Dastlabki bosqichda o'quvchilarning raqamli resurslardan foydalanish darajasi va o'z faoliyatiga nisbatan reflektiv munosabati yetarli darajada shakllanmagani kuzatildi. Yakuniy bosqichda esa feedbackning tezkor, individual va reflektiv shakllaridan foydalanish natijasida o'quvchilarning topshiriqni anglash, xatoni aniqlash, natijani tuzatish va keyingi o'quv harakatini rejalashtirish ko'nikmalari rivojlandi.

Tajriba guruhida o'quv faolligi va qiziqish ko'rsatkichi 58 foizdan 84 foizga oshdi. Bu 26 foizlik o'sish feedbackning motivatsion funksiyasi bilan izohlanadi. O'quvchi topshiriq bajarilgandan so'ng faqat baho emas, balki aniq izoh, yo'naltiruvchi tavsiya va keyingi harakat algoritmini olganida, uning o'quv jarayoniga faol jalb etilishi kuchayadi. Demak, qaytar aloqa o'quvchining ichki o'quv motivatsiyasini qo'llab-quvvatlovchi muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Mustaqil topshiriqlarni bajarish ko'nikmasi 52 foizdan 79 foizga ko'tarildi. Ushbu 27 foizlik ijobiy dinamika feedbackning boshqaruv va korreksion funksiyalari bilan bog'liq. O'quvchi topshiriqdagi xatosini mustaqil ko'ra olmasa, o'quv faoliyati ko'pincha tashqi nazoratga bog'liq bo'lib qoladi. Axborot-ta'lim muhitida esa LMS yoki elektron platforma orqali berilgan izohlar, o'qituvchi tavsiyalari va o'z-o'zini baholash shakllari o'quvchiga mustaqil harakat qilish imkonini beradi.

Axborot bilan ishlash va tahlil qilish ko'nikmasi 49 foizdan 81 foizga oshdi. Bu eng yuqori o'sishlardan biri bo'lib, feedbackning analitik funksiyasi bilan bevosita bog'liq. Raqamli ta'lim muhitida o'quvchi turli manbalardan ma'lumot izlaydi, ularni solishtiradi, tanlaydi va qayta ishlaydi. Feedback jarayoni ushbu faoliyatda ma'lumotning ishonchligi, dalillarning asoslanganligi va xulosaning mantiqiyiligini tekshirishga yordam beradi.

Tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'rsatkichi 46 foizdan 76 foizga ko'tarildi. Bu 30 foizlik o'sish qaytar aloqaning muammoli vaziyatga yo'naltiruvchi imkoniyatlari bilan izohlanadi. O'quvchi o'z xatosi sababini ko'rganida, u faqat to'g'ri javobni yodlab olmaydi, balki yechimga olib boruvchi fikrlash yo'lini qayta quradi. Shu sababli feedback tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda oddiy izoh emas, balki reflektiv-ta'limiy mexanizm vazifasini bajaradi.

Jamoda ishlash va kommunikativ ko'nikmalar 55 foizdan 82 foizga oshdi. Bu 27 foizlik o'sish tengdoshlarning fikr-mulohazalari, guruhviy muhokama va jamoaviy loyiha faoliyatining samaradorligini ko'rsatadi. O'quvchilar bir-birining ishiga munosabat bildirganida, dalil keltirish, fikrni asoslash, konstruktiv tanqid qilish va kelishilgan qarorga kelish ko'nikmalari rivojlanadi. Shu jihatdan tengdoshlarning fikr-mulohazalari nafaqat bilimni mustahkamlash, balki kommunikativ madaniyat va hamkorlik kompetensiyasini rivojlantirish vositasi sifatida ham ahamiyatlidir.

Umumiy tahlil shuni ko'rsatadiki, axborot-ta'lim muhitida feedback modellaridan tizimli foydalanish o'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtiradi, mustaqil o'rganish jarayonini kuchaytiradi va kompetensiyaviy natijalarning barqaror o'sishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, kombinatsiyalashgan feedback modeli - o'qituvchi izohi, LMS avtomatik tahlili, tengdoshlarning fikr-mulohazalari va o'z-o'zini mulohaza qilishni birlashtirish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Jadval.

Axborot-ta'lim muhitida feedback modellaridan foydalanish natijasida ko'rsatkichlar dinamikasi

Diagnostik mezon	Dastlabki ko'rsatkich	Yakuniy ko'rsatkich	O'sish dinamikasi	Pedagogik talqin
O'quv faolligi va qiziqish	58%	84%	+26%	Motivatsion feedback o'quvchini faol ishtirok etishga undagan
Mustaqil topshiriqlarni bajarish	52%	79%	+27%	Korreksion feedback mustaqil ishlashni kuchaytirgan
Axborot bilan ishlash va tahlil qilish	49%	81%	+32%	Analitik feedback axborotni saralash va baholashni rivojlantirgan
Tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish	46%	76%	+30%	Refleksiv feedback xato sababini anglashga yordam bergan
Jamoadi ishlash va kommunikativ ko'nikmalar	55%	82%	+27%	Tengdoshlarning fikr-mulohazalari hamkorlik va muloqot madaniyatini mustahkamlagan

Tadqiqot natijalari axborot-ta'lim muhitida qaytar aloqa modellarining samaradorligi xalqaro pedagogik konsepsiyalar bilan uzviy bog'liq ekanini ko'rsatadi. Zamonaviy raqamli ta'limda feedback oddiy baholashdan keyingi izoh emas, balki o'quv faoliyatini boshqarish, o'quvchining xatosini aniqlash, individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash va ta'lim sifatini monitoring qilishga xizmat qiluvchi pedagogik mexanizm sifatida talqin qilinadi.

UNESCO tomonidan ilgari surilgan raqamli ta'lim konsepsiyalarida texnologiya ta'lim maqsadiga xizmat qilishi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi pedagogik muloqotni kuchaytirishi hamda ta'limda teng imkoniyat yaratishi zarurligi ta'kidlanadi[3]. Shu nuqtayi nazardan, axborot-ta'lim muhitida feedback modeli texnologik vosita sifatida emas, balki o'quvchini qo'llab-quvvatlovchi, uning o'quv harakatini aniqlashtiruvchi va rivojlanish yo'nalishini belgilovchi pedagogik tizim sifatida tashkil etilishi lozim.

OECD tomonidan ta'kidlanadigan XXI asr kompetensiyalari - tanqidiy fikrlash, muammo yechish, hamkorlik, kommunikatsiya va raqamli savodxonlik - aynan samarali feedback jarayonida rivojlanadi[4]. O'quvchi o'z natijasi haqida aniq, asosli va harakatga yo'naltirilgan qaytar aloqa olganda, u faqat xatosini tuzatmaydi, balki o'z bilish jarayonini boshqarishni ham o'rganadi. Bu esa feedbackni kompetensiyaviy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylantiradi.

Aralash o'rganish sharoitida feedbackning ahamiyati yanada ortadi. Chunki aralash ta'limda o'quvchi darsning bir qismini bevosita sinfda, boshqa qismini esa raqamli platforma, elektron topshiriq yoki mustaqil o'rganish orqali bajaradi. Bunday sharoitda feedback o'quvchi faoliyatining uzluksizligini ta'minlaydi. Sinfidagi o'qituvchi izohi, LMS platformasidagi avtomatik natija, elektron topshiriqdagi individual tavsiya va o'quvchining o'z-o'zini baholashi yagona pedagogik zanjirga birlashadi.

Aqli ta'lim konsepsiyasi nuqtayi nazaridan feedback moslashuvchan, shaxsga yo'naltirilgan va ma'lumotlarga asoslangan bo'lishi kerak. Agar an'anaviy ta'limda

o'qituvchi barcha o'quvchilarga umumiy izoh bersa, raqamli muhitda har bir o'quvchining natijasi, xatosi, topshiriqni bajarish tezligi va qayta urinishlari asosida individual feedback berish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa ta'limni differensiallashtirish va individuallashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

LMS tizimlari feedback samaradorligini oshirishda alohida ahamiyatga ega. Elektron platformalar o'quvchining topshiriq bajarish holatini qayd etadi, javoblar dinamikasini saqlaydi, xatolarni tahlil qiladi va o'qituvchiga monitoring ma'lumotlarini beradi[5]. Natijada feedback subyektiv umumiy izohdan dalillarga asoslangan pedagogik qarorga aylanadi. Biroq LMS feedbackning samaradorligi uning avtomatikligi bilan emas, balki didaktik jihatdan mazmunli tashkil etilishi bilan belgilanadi.

Raqamli kompetensiya nazariyalari ham feedback jarayoni bilan bevosita bog'liq. Raqamli kompetensiyaga ega o'quvchi axborotni izlaydi, tanlaydi, baholaydi, qayta ishlaydi va raqamli muloqotda mas'uliyatli ishtirok etadi[6]. Feedback bu jarayonda o'quvchiga o'z raqamli harakatini tahlil qilish, axborot manbalarining ishonchligini baholash va o'z xulosasini dalillar bilan asoslash imkonini beradi.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, axborot-ta'lim muhitida feedback modellarining samaradorligi quyidagi shartlarga bog'liq: feedbackning tezkorligi, aniqligi, individual xarakteri, o'quvchini keyingi harakatga yo'naltirishi, baholash mezonlariga asoslanishi va refleksiv tahlil bilan yakunlanishi. Agar feedback faqat "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" shaklidagi qisqa xabardan iborat bo'lsa, uning pedagogik ta'siri cheklangan bo'ladi. Aksincha, feedback xato sababini ko'rsatsa, yechim yo'lini taklif etsa va o'quvchini mustaqil qayta ishlashga undasa, u rivojlantiruvchi vositaga aylanadi. Shu asosda axborot-ta'lim muhitida feedbackning samarali modeli quyidagi didaktik zanjirga tayanadi: topshiriq – bajarish – avtomatik yoki o'qituvchi tahlili – qaytar aloqa – tuzatish – qayta bajarish – refleksiya – individual rivojlanish. Mazkur zanjir ta'lim jarayonining uzluksiz monitoringini ta'minlab, o'quvchining bilim olish faoliyatini boshqariladigan, anglangan va natijaga yo'naltirilgan jarayonga aylantiradi.

Tadqiqotda axborot-ta'lim muhitida feedback samaradorligini ta'minlovchi model quyidagi izchillikda asoslandi: o'quv topshirig'i – bajarish jarayoni – diagnostik tahlil – qaytar aloqa – korreksiya – qayta bajarish – refleksiya – individual rivojlanish trayektoriyasi. Ushbu model feedbackni ta'lim jarayonining yakuniy bosqichi emas, balki uning barcha bosqichlariga singdirilgan uzluksiz pedagogik boshqaruv mexanizmi sifatida talqin qilish imkonini beradi. Shuningdek, tadqiqot axborot-ta'lim muhitida pedagogik o'zaro ta'sirning yangi ko'rinishini asoslaydi. Bunda o'qituvchi, o'quvchi, raqamli platforma, elektron resurs va baholash mezonlari yagona feedback tizimiga birlashadi. Mazkur yondashuv raqamli ta'lim sharoitida ta'lim sifatini boshqarish, o'quv jarayonini individuallashtirish va o'quvchilarning kompetensiyaviy rivojlanishini monitoring qilish bo'yicha nazariy qarashlarni boyitadi. Mazkur model o'qituvchilarga o'quvchilarning o'quv faoliyatini faqat yakuniy baho orqali emas, balki jarayon davomida muntazam kuzatish, xatolarni tahlil qilish va individual tavsiyalar berish imkonini yaratadi.

Amaliy jihatdan feedback modellaridan foydalanish o'quvchilarda mustaqil topshiriq bajarish, axborotni izlash va tahlil qilish, tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish

hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, kombinatsiyalashgan feedback modeli o'qituvchi izohi, avtomatlashtirilgan platforma tahlili, tengdoshlar bahosi va o'quvchining o'z-o'zini baholashini birlashtirib, o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Axborot-ta'lim muhitida qaytar aloqa modellaridan samarali foydalanish ta'lim jarayonini raqamli vositalar bilan boyitishdan tashqari, o'quvchining bilish faoliyatini ongli boshqarish, xatolarni tahlil qilish, mustaqil o'rganishni kuchaytirish va kompetensiyaviy natijalarni rivojlantirish imkonini beradi. Feedbackning samaradorligi uning tezkorligi, aniqligi, individual yo'naltirilganligi, mezonlarga asoslanganligi va refleksiv xarakterga egaligi bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kombinatsiyalashgan feedback modeli axborot-ta'lim muhitida eng samarali yondashuvlardan biridir. Chunki u o'qituvchi, o'quvchi, tengdoshlar va raqamli platforma o'rtasidagi pedagogik o'zaro ta'sirni yagona tizimga birlashtiradi. Natijada o'quvchi faqat bilim oluvchi emas, balki o'z o'quv faoliyatini tahlil qiluvchi, xatosini tuzatuvchi, keyingi rivojlanish yo'lini belgilovchi faol subyekt sifatida shakllanadi.

Axborot-ta'lim muhitida feedbackni samarali tashkil etish uchun, avvalo, har bir topshiriq uchun aniq baholash mezonlari va indikatorlar ishlab chiqilishi lozim. O'quvchi topshiriqni bajarishdan oldin undan qanday natija kutilayotganini, qaysi mezonlar asosida baholanishini va xatoni tuzatish imkoniyati mavjudligini bilishi kerak.

Feedback umumiy baho yoki qisqa izoh bilan cheklanmasligi zarur. U o'quvchining xatosi sababini ko'rsatishi, to'g'ri yo'nalishni belgilashi va keyingi o'quv harakatini rejalashtirishga yordam berishi lozim. Shu sababli "to'g'ri", "noto'g'ri", "yaxshi", "qoniqarli" kabi umumiy izohlar o'rniga "dalilingiz yetarli emas", "manbani solishtiring", "xulosani misol bilan asoslang", "javobingizni qayta tuzing" kabi harakatga yo'naltirilgan feedback shakllaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

LMS yoki boshqa raqamli platformalarda avtomatik feedbackdan foydalanishda uning didaktik mazmuniga alohida e'tibor berilishi kerak. Avtomatik feedback faqat natijani bildirmasdan, o'quvchiga xatoni tuzatish bo'yicha yo'naltiruvchi tavsiya ham berishi zarur. Masalan, test natijasidan keyin o'quvchiga faqat ball emas, balki noto'g'ri javob berilgan mavzu, qayta o'qilishi kerak bo'lgan resurs va qo'shimcha topshiriq tavsiya qilinishi lozim.

Tengdoshlarning fikr-mulohazalari jarayonini tashkil etishda o'quvchilarga konstruktiv fikr bildirish madaniyati o'rgatilishi kerak. Tengdoshlar bahosi shaxsiy tanqidga emas, balki mezon asosida fikr bildirishga yo'naltirilishi zarur. Buning uchun "kuchli jihat", "takomillashtirish kerak bo'lgan jihat" va "keyingi tavsiya" kabi uch bosqichli feedback shaklidan foydalanish samarali hisoblanadi.

O'z-o'zini mulohaza qilishni rivojlantirish uchun o'quvchilarga refleksiv savollar berilishi maqsadga muvofiq: "Men topshiriqda nimani to'g'ri bajardim?", "Qaysi joyda xato qildim?", "Xatoni tuzatish uchun nima qilishim kerak?", "Keyingi safar qanday strategiyadan foydalanaman?" Bunday savollar o'quvchining o'z bilish jarayonini anglashiga va mustaqil o'rganish ko'nikmasini rivojlantirishiga yordam beradi.

Feedback tizimi darsning yakunida bir martalik izoh sifatida emas, balki butun o'quv jarayoniga singdirilgan uzluksiz mexanizm sifatida tashkil etilishi kerak. Bunda dars boshida diagnostik feedback, dars davomida yo'naltiruvchi feedback, topshiriqdan keyin korreksion feedback va yakunda refleksiv feedback berilishi maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Лукьяненко О.Д. Обратная связь в дидактическом информационном взаимодействии педагога и учащегося / Изв. Российского гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. – Вып. 33. Т. 12. – 2017.
2. Wisniewski B., Zierer K., Hattie J. The Power of Feedback Revisited: A Meta-Analysis of Educational Feedback Research // *Frontiers in Psychology*. – 2020. – Vol. 10. – Article 3087. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.03087.
3. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: A tool on whose terms? – Paris: UNESCO, 2023.
4. OECD. OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes. – Paris: OECD Publishing, 2019.
5. Запрудский Н.И. Обратная связь в образовательном процессе, Школьные технологии, -М, 2021, №3, 121-129 с.
6. Wiliam D. *Embedded Formative Assessment*. – Bloomington: Solution Tree Press, 2011.
7. Shute V.J. Focus on Formative Feedback // *Review of Educational Research*. – 2008. – Vol. 78, No. 1. – P. 153–189.
8. Музаффарова Л.Н., Камалова Д.И., Турлибаева Г.М. Технологии интерактивного обучения. Учеб.-мет. пособие. НавГПИ, 2021. –С. 118.
9. Carless D., Boud D. The Development of Student Feedback Literacy: Enabling Uptake of Feedback // *Assessment & Evaluation in Higher Education*. – 2018. – Vol. 43, No. 8. – P. 1315–1325.